

FILIP MOLDOVEANUL (?-1553) ȘI ÎNCEPUTURILE SCRISULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

**Acad. Andrei EȘANU,
Dr. Valentina EȘANU,
Institutul de Istorie, MEC**

Rezumat: În prezentul studiu autorii readuc în actualitate personalitatea și activitatea lui Filip Moldoveanul (?-1554/1555) și care în baza investigațiilor predecesorilor este reprofilată cu precizări biografia acestuia, accentul punându-se pe originea sa moldoveană, studiile sale eventual universitare occidentale, precum și pe activitatea sa tipografică de la Sibiu. Sunt aduse concretizări și nuanțări privind tipăriturile sale și mai ales privitoare la prima traducere în limba română a Evangheliei în cultura română, sunt descrise cele trei tipărituri ale lui Filip Moldoveanul din anii 1544-1553, sunt făcute precizări la circulația și exemplarele păstrate până în prezent.

Cuvinte-cheie: Filip Moldoveanul, carte veche românească, colecție de carte tipărită, traducere românească.

Abstract: Authors revive the personality and work of Filip Moldoveanul (Philip the Moldavian; ? -1554/1555). Based on the earlier researches, in this study his biography is readjusted and explained. The authors emphasize Filip's Moldavian origin, his supposedly Western academic formation, similarly, his printing activity in Sibiu. New facts and nuances are objectified regarding his printings and, especially, his first Romanian translation of the Gospel and its influence on the Romanian culture. Filip Moldoveanul's three printing works, created between 1544 and 1553, are described in detail; clarifications are made on circulation and copies of his prints preserved till now.

Keywords: Filip Moldoveanul, old Romanian book, collection of printed books, Romanian translation.

Trecerea la limba română, apoi și biruința definitivă a acesteia în cultura scrisă din Țările Române a fost un proces îndelungat și destul de contradictoriu, desfășurându-se pe parcurs de peste două secole. Deși în documentele emise de cancelariile domnești ale Țării Românești și Moldovei texte ortografiate în limba slavonă cu caractere chirilice se întâlnesc unele noțiuni românești, totuși primele acte în limba română apar în primele decenii ale sec. al XVI-lea. Cel mai vechi dintre acestea, cunoscute până astăzi, este *Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung* (Valahia) către

judele Brașovului Johannes Benkner din 29-30 iunie 1521, scrisoare ortografiată cu aceleași caractere slavone cu care erau copiate cărțile și elaborate documentele din epocă. Se mai cunosc și alte documente scrise din sec. al XVI-lea scrise în românește, cum ar fi *Psaltirea voronețiană* (cc.1551-1558) și *Codicele voronețian* (cc.1563-1583). Deși mai multă vreme s-a considerat că primele tipărituri în limba română le-a efectuat diaconul transilvănean Coresi, sub influența directă a mișcărilor reformatoare în Biserica romano-catolică din Occident, în urma cercetărilor efectuate de alți istorici, dar

mai ales de subsemnați, s-a ajuns la concluzia că pionieratul în această privință îi aparține lui Filip Moldoveanu, la activitatea căruia ne oprim în continuare.

Prin efortul bibliografilor ruși¹ din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, care de altfel primii au pus în circuitul științific informații despre tipăriturile lui Filip Moldoveanu, precum și al mai multor generații de cercetători români, viața și activitatea lui Filip Moldoveanu (?-1554/1555) pe diferite planuri s-a profilat destul de clar. Pornind de la acel **МОЛДАВѢНИНЬ**/Moldoveanu², pe care și l-a tipărit în Postfața *Evangheliarului* din 1546, alături de numele său de botez **Филипп**/Filip, marea majoritate a istoricilor care s-au aplecat asupra moștenirii sale consideră că ar fi mai curând

un român, de obârșie din Țara Moldovei³, poate chiar din unul dintre orașele sau târgurile din nord-vestul țării cu populație eterogenă de români, germani, unguri ș.a. Această împrejurare a favorizat pe lângă cunoașterea limbii române materne și a celei germane în dialectul sașilor așezați în acest spațiu. S-a stabilit cu deosebită claritate că el a ajuns la Sibiu⁴ (Hermannstadt) prin 1521, când la sigur atinsese vârsta maturității, unde a activat până la sfârșitul vieții 1554/1555⁵. Ce l-a determinat pe Filip să se stabilească la Sibiu? Aceasta a putut să aibă loc fie prin legăturile permanente politice, comerciale ale românilor de-o parte și de alta a Carpaților, fie printr-o legătură de prietenie pe care o avea de acasă sau de pe timpul aflării la studii cu

¹ *Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1856 год*, Сакт-Петербург, 1857, с. 23. Ундольский В.М. Очерки славяно-русской библиографии, Москва, 1871, с. 14, № 82. Каратаев И.П. **Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами**. Том первый. С 1491 по 1652 г.г., Сакт-Петербург, 1883, с. 82-83, №. 28. Петров А. Старопечатные церковные книги в Мукачево и Ужгороде, в Журнал Министерства Народного Просвещения, Сакт-Петербург, часть CCLXXV, 1891, май, с. 210-211.

² Pare să confirme această obârșie est carpatică a lui Filip Moldoveanu și faptul că și alți moldoveni stabiliți în Transilvania sau în Țara Românească erau supranumiți „moldoveanu”. Așa de exemplu, un manuscris transilvănean după „Cartea românească de învățătură” (1643) a fost executat de **Varlaam Moldoveanu** (Colta Elena Rodica, *Un manuscris transilvănean după „Cartea românească de învățătură” (1643) executat de copistul Varlaam Moldoveanu*, în *Ziridava*, 1982, nr. XIV, p. 414-424); sau **Chiriac Moldoveanu** (1689), **Atanasie Moldoveanu**, care în ediția greco-română a *Evangheliei* (București, 1693) a verificat și corectat textele în ambele limbi (Ștefan Șt. C. *Catalogul cărții românești vechi și rare din colecția Muzeului municipiului București (1648-1829)*, București, 2008, p. 26); copistul **Vasile Moldoveanu**, care a activat între anii 1692-1727 este cunoscut dintr-o însemnare pe un exemplar a *Tetraevanghelului* lui Macarie din 1512 din *Biblioteca Eparhială*, Vrșat din Serbia (Medaković Dejan, *Grafika srpskih stamparih knjig XV-XVII veka*, Belgrad, 1958, p. 173-174. Momirović Petar, *Knjiško-Arhivski spomenici iz Banata*, în *Gradja*, 3, 1959, p. 216-218, fig. 31-32; c. 259-265, № 11); **Grigore Moldoveanu** a legau o „Evanghelie” în 1694 (Opaș Anca. *Repertoriul manuscriselor slavone din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca*, Cluj-Napoca, 2009, p. 33, nr. 7.); cunoscutul copist și dascăl **Vasile Sturza Moldoveanu** (1693-1730), care a copiat 31 de cărți pentru bisericile ortodoxe ale românilor transilvăneni și a educat copiii acestora în sec. al XVIII-lea, un **Isaia Eșanu** (1731), Ștefan Moldoveanu (1734-1742), **Ioaniță Voita Suceveanu** (1758-1778), popa **Iosif Moldoveanu** (1773) (Dudaș Florian, *Vechi cărți românești călătoare*, București, 1987, p. 208, 210, 213, 214, 216, 218). Despre alți cărturari moldoveni care au activat în sec. XVII-XVIII în Transilvania vezi: Popa Atanasie. *Copiști moldoveni din Transilvania în secolele XVII și XVIII*, în *Mitropolia Moldovei și Sucevei*, 1969, nr. 7-9, p. 458-467. Plămădeală Antonie dr. *Transilvăneni în viața bisericească și culturală a Moldovei și moldoveni în Transilvania*, în *Credință și cultură în Moldova*. III. Cultură creștină și simțire românească, Iași, 1995, p. 98-102.

³ Nicolae Iorga, *Cinci comunicări la Academia Română*, III. *Tipărituri românești necunoscute*, în „*Revista istorică*”, an 17 (1931), nr. 1-3, p.26.

⁴ Aducem și pe această cale mulțumiri bunilor noștri prieteni bucureșteni **Doina și Ioan Dumitru**, care ne-au sponsorizat deplasarea la Sibiu, pentru a studia activitatea lui Filip Moldoveanu la fața locului.

⁵ Din 1555 aceeași funcție în Magistratul sibian o îndeplinea fiul său „filius Philippi pisroris”, „Joachimus Maler scribe valachorum” (Huttmann A, Binder P. *Contribuții la biografia lui Filip Moldoveanu, primul tipograf român. Evoluția vieții culturale românești la Sibiu în epoca umanistă*, în *Limba și Literatura*, 1968, XVI, p. 157).

persoane din mediul săsesc-transilvănean. La Sibiu el a fost angajat cu salariu în Cancelaria Magistratului sibian, unde a îndeplinit funcția de scrib și traducător de acte în limbile română, germană și slavonă. Întrucât a activat timp îndelungat putem afirma că s-a bucurat de încredere și apreciere din partea conducătorilor Magistratului din Sibiu ca un bun cancelarist și diplomat.

Monograma lui Filip Moldoveanu

În actele sibiene el este cunoscut cu numele de „Philipp pictor”, „Magistro Philippo pictori”, „Philipp Moler”⁶, iar în relațiile cu românii, precum și în tipărițiile sale el se prezintă cu numele de „Filip Moldoveanu”⁷ („азъ Филипъ Молдавѣнинъ потрѣди(х)сѣ съвършити книги сїи”). Cu începere din 1537 el a fost trimis în mai multe solii, misiuni diplomatice și de recunoaștere în Țara Românească, în condițiile menținerii pericolului incursiunilor otomane în Transilvania. Totodată a primit și a găzduit în locuința sa din Sibiu

pe mai mulți boieri și trimiși ai domnilor munteni.

În ultima perioadă a vieții a realizat și câteva tipăriții, dintre care sunt cunoscute cert un *Catehizis românesc* în 1544, după unii istorici – luteran, iar după alții ortodox⁸, care s-a dovedit a fi **prima carte tipărită în limba română în întreg spațiu românesc**, un *Evangheliar slav* în 1546 și un *Evangheliar bilingv slavo-român* în 1551-1553. Atât informațiile documentare, cât și însemnările de pe tipărițiile lui Filip Moldoveanu arată că acestea au circulat în toate cele trei țări românești. Or, prezența unor exemplare la curtea lui Pătrașcu cel Bun (1554-1557) din Târgoviște, precum și însemnările cu numele lui Gheorghe Rákóczi, principe al Transilvaniei (1630-1648), și Ștefan Lupu, domn al Moldovei (1659-1661), sunt destul de grăitoare în această privință. Faptul că exemplarul de la Sankt Petersburg filele lipsă au fost completate în sec. al XVIII-lea și altele copiate de mână arată că acest *Evangheliar* a continuat să fie în folosință încă mult timp după editare.

Se admite că tipografia de sub teascurile căreia au ieșit aceste cărți a activat chiar în locuința sa din Sibiu⁹, iar după alții în tiparnița lui Lukas Trapoldner¹⁰, care activa în aceeași urbe de pe la 1528-1529. Drept dovadă că el și-a realizat tipărițiile sale la Sibiu este includerea stemei acestui oraș în frontispiciile la cele patru *Evanghelii* ale ediției din 1546, servindu-i drept model blazonul Sibiului de pe *Harta Transilvaniei* întocmită de Johannes Honterus (Basel, 1532)¹¹.

⁶ Huttmann A, Binder P. *Contribuții la biografia lui Filip Moldoveanu, primul tipograf român. Evoluția vieții culturale românești la Sibiu în epoca umanistă*, în *Limba și Literatura*, 1968, XVI, p. 145-171.

⁷ Ibidem, p. 159.

⁸ Păcurariu Mircea, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*. Ediția a doua, vol. I, București, 1991, p. 546-547.

⁹ Huttmann A, Binder P. *Contribuții la biografia lui Filip Moldoveanu, primul tipograf român. Evoluția vieții culturale românești la Sibiu în epoca umanistă*, în *Limba și Literatura*, 1968, XVI, p. 159.

¹⁰ Mârza Eva, Drechiciu Doina, *Cartea românească veche în județul Alba, secolele XVI-XVII. Catalog*, Alba Iulia, 1989, p. 17. Păcurariu Mircea, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*. Ediția a doua, vol. I, București, 1991, p. 545. Немировский Е.Л., *Книги кирилловской печати 1491-1550. Каталог*, Москва, 2009, с. 241.

¹¹ Huttmann A, Binder P. *Contribuții la biografia lui Filip Moldoveanu, primul tipograf român. Evoluția vieții culturale românești la Sibiu în epoca umanistă*, în *Limba și Literatura*, 1968, XVI, p. 166.

Stema orașului Sibiu în frontispiciile la cele patru Evanghelii ale ediției din 1546

Cercetările au mai arătat că Filip Moldoveanul a fost un gravor iscusit¹² și original. Xilogravurile care ilustrau tipăriturile sale au fost executate de el personal¹³. Se consideră că includerea în ediția din 1546 a chipurilor gravate ale evangheliștilor la începutul celor patru *Evanghelii* este unica în tradiția tiparului din sec. XVI la slavii de sud și la români¹⁴, accentul punându-se pe individualizarea figurilor¹⁵.

În același timp, a fost apreciat locul și rolul activității lui Filip Moldoveanul în istoria tiparului și culturii românești în general. Din mai multe publicații ale istoricilor români se desprinde ideea că el a conlucrat în deplină înțelegere atât cu diriguitoarii Magistratului Sibiului, cât și cu cei de un

neam cu el, fiind vorba atât de românii din Transilvania, cât și cu cei din spațiile extracarpătice.

Cu toate că a viețuit timp îndelungat în mediul sășesc transilvănean, cuprins de reforma religioasă luterană, mai curând a rămas fidel confesiunii ortodoxe în care a crescut de copil în familia sa din Moldova. Această din urmă împrejurare l-a îndemnat în ultima parte a vieții să ajungă la conștiința că trebuie să contribuie cu ceva pentru cei de un neam și de o credință cu el, drept dovadă fiind și imprimarea stemei Moldovei în una din paginile *Evangheliarului slavon* din 1546. Și dacă pentru tipărirea *Catehizis-ului* a fost remunerat (căci, probabil, realiza o comandă a Magistratului sibiuan), apoi tipărirea *Evangheliarului slavon* și a celui *bilingv slav-român* s-au făcut din proprie inițiativă, împrumutând în acest scop 100 de florini, sumă considerabilă pe acele timpuri.

O altă concluzie la care au ajuns predecesorii noștri e că *Evangheliarul slavon* din 1546 reprezintă o retipărire a textului *Tetraevanghelului* lui Macarie din 1512¹⁶, dar cu alt corp de litere slavone care se deosebesc atât de cele ale lui Macarie, ale lui Liubavici din Țara Românească, cât și de cele ale altor tipărituri slavo-române din Transilvania¹⁷, de unde ar reieși că Filip Moldoveanul a confecționat personal materialul tipografic, având drept model caracterele, frontispiciile și inițialele din aceiași tipări-

¹² Lidia A. Demeny, *Xilogravurile lui Filip Moldoveanul*, în *Studii și cercetări de istoria artei plastice*, tom 16, nr. 2, București, 1969, p. 229-241.

¹³ Demény Lidia. *Xilogravurile lui Filip Moldoveanul*, în *Studii și cercetări de istoria artei. S. Artă plastică*, București, 16, 1969, nr. 2, p. 230-242.

¹⁴ Вознисенский А.В. Кириллические издания Евангелия XVI века. Издание Евангелия на землях Валахии и Трансильвании, в expositions.nlr.ru/ex-rare/Evangeliie/evangel-valah.php, accesat 02.04.2016.

¹⁵ Tatai-Baltă C. *Incursiune în xilogravura românească (sec. XVI-XIX)*, în *Apulum*, Alba Iulia, XVII, 1979, p. 449.

¹⁶ Huttman A, Binder P. *Contribuții la biografia lui Filip Moldoveanul, primul tipograf român. Evoluția vieții culturale românești la Sibiu în epoca umanistă*, în *Limba și Literatura*, 1968, XVI, p. 167.

¹⁷ Doar știind ce înseamnă o carte tipărită, Filip Moldoveanul după stabilirea sa în Transilvania a căutat și a găsit *Tetraevangheliarul* din 1512 a lui Macarie, pentru al reproduce. Căci tipăriturile lui Macarie au căpătat răspândire pe o vastă arie sud-est europeană incluzând întreg spațiu nord și sud dunărean (Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, *Primele tipărituri românești (1508-1512) în colecții europene*, în *Clio în oglindiri de sine. Academia Alexandru Zub. Omagiu*. Volum editat de Gh. Cliveti, Iași, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 377-402. O variantă revăzută și completată în curs de apariție: Eșanu A., Eșanu V. *Tipăriturile lui Macarie (1508-1512) în colecții românești și europene*, în *Studii și Materiale de Istorie Medie*, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București, vol. XXXIV, 2016). Specialiștii români au considerat că la temelia ediției *Evangheliei* din 1512,

tură a lui Macarie. *Evangheliarul slavo-român* din 1551-1553 este tipărit cu aceeași literă slavonească turnată în aceeași matrice ca și *Evangheliarul slavon* din 1546, dar șlefuită mai neglijent, de aceea calitatea tiparului din 1551-1553 este inferioară celei din 1546¹⁸. Specialiștii români au constatat și unele diferențe redacționale¹⁹ în text, iar cei din Sankt Petersburg au identificat și unele diferențe în garnitura de litere (zaț) precum și în ornamentele gravate, care în temei le reproduc pe cele ale lui Macarie înlocuindu-se doar stema Țării Românești cu cea a Sibiului²⁰.

După mai multe discuții care au durat decenii la rând s-a ajuns la încă o concluzie importantă și anume că la baza traducerii în limba română a *Evangheliarului slavo-român* din 1551-1553 a stat ediția sa din 1546, precum și textul german al traducerii lui Martin Luther a *Evanghliei* și că tălmăcirea s-a făcut cu puțin timp înainte de tipărirea cărții²¹, adică între anii 1546-1550. Întrucât traducerea conține numeroase mol-

dovenisme²² se înclină spre aceea că textul a fost tradus chiar în mediul moldovenesc din prima jumătate a sec. XVI-lea sau chiar de Filip Moldoveanu²³. Nu este exclus că de alegerea textului *Evangheliarei slavone* din 1546 și de traducerea din slavonă în română a celei din 1551-1553 s-a ocupat personal Filip Moldoveanu, fie de unul singur, fie ajutat de preoții ortodocși români din Rășinari de lângă Sibiu sau de cei din Șcheii Brașovului, care de asemenea, precum se cunoaște, erau atrași în activitățile de cancelarie ale celor două orașe.

Atât pregătirea și tipărirea, cât și traducerea unei asemenea lucrări complexe cum este *Evangheliarul* necesitau ample cunoștințe de teologie și de limbă slavonă și maternă, ceea ce din nou subliniază cultura teologică și cărturărească deosebită a lui Filip Moldoveanu. Cu siguranță el era un poliglot cunoscând limbile română, germană, latină și slavonă, însușind pe lângă acestea și întreg spectrul de activități tipografice. Numai asemenea cunoștințe de limbă și de

Macarie a preluat o variantă-redacție rar întâlnită din tradiția sud-est europeană a traducerilor *Noului Testament* în slavonă. Pornind de la clasificarea învățatului rus G.A. Voskresenski conform căruia au existat patru redacții principale ale traducerii *Evangheliarei* în limba slavă (Воскресенский Г.И. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI-XVI вв., Москва, 1896, [2], VIII, 304, [2]c.), alt învățat rus E.L. Nemirovskii prin comparație a stabilit că textul ediției lui Macarie din 1512 este mai apropiat de cea de a patra redacție, care are la temelie o traducere de la Constantinopol din 1382 (astăzi păstrată în Muzeul Istoric de Stat din Moscova, Син. 26). Totodată acest din urmă cercetător a identificat o serie de sintagme din ediția lui Macarie care au fost preluate din unele manuscrise est-slave și în special din *Biblia* lui Ghenadie din 1499, și din *Tetraevanghelul* 1472 din colecția Lavrei Serghiev Posad (История славянского кириллического книгопечатания XV – начала XVII века. Кн. 3: Немировский Е.Л., Начало книгопечатания в Валахии, 2008, Москва, Наука, с. 520-521), ajungând pe această cale la concluzia că Macarie din Țara Românească era cunoscut și cu tradiția est-slavă a traducerii *Evangheliarei* (Demény Lajos. *O tipăritură slavă-română precocesiană*, în *Studii. Revistă de istorie*, tom 18, 1965, nr. 5, p.1012).

¹⁸ Издания кирилловской печати XV-XVI вв. (1491-1600). Каталог книг из собрания ГПБ, Санкт-Петербург, 1993, с.86, № 31.

¹⁹ Demény Lajos, Simonescu Dan. *Un capitol important din vechia cultură românească (Tetraevanghelul, Sibiu, 1546)*, în *Studii și cercetări de documentare și bibliologie*, București, 1965, Supliment la nr. 1, p. 11

²⁰ Издания кирилловской печати XV-XVI вв. (1491-1600). Каталог книг из собрания ГПБ, Санкт-Петербург, 1993, с.79, № 27.

²¹ Demény Lajos. *O tipăritură slavă-română precocesiană*, în *Studii. Revistă de istorie*, tom 18, 1965, nr. 5, p.1037.

²² Petrovici Emil. *Observații asupra grafiei și limbii textului românesc al Evangheliarului slavo-român de la Sibiu*, în *Evangheliarul slavo-roman de la Sibiu 1551-1553. Studiul introductiv filologic* de acad. Emil Petrovici, Studiul introductiv istoric de L. Demény, București: Ed. Acad. RS România 1971, p. 9-21.

²³ Demény Lajos. *O tipăritură slavă-română precocesiană*, în *Studii. Revistă de istorie*, tom 18, 1965, nr. 5, p.1026.

conținut a *Sfintei Scripturi* i-au permis lui Filip Moldoveanul să intervină cu redactări și precizări în textul *Evangeliei* publicate de el, adică nu a preluat mecanic textul lui Macarie după ediția din 1512. Prin urmare era un intelectual deosebit de instruit pentru acele timpuri.

În ultima vreme a fost exprimată părerea precum că Filip Moldoveanul nu a reușit să ducă la capăt tipărirea *Evangeliei slavo-române* din 1551-1553 și poate de aceea a ajuns până la noi doar un singur exemplar, dar și acela incomplet, conținând doar *Evangelia după Matei*²⁴. Se prea poate ca această opinie să aibă temeiuri reale, întrucât pregătirea unei asemenea monumentale ediții bilingve, care trebuia să aibă peste 1100 pagini (or, ediția în slavonă din 1546 număra 580 pagini), necesita o îndelungată și susținută muncă de pregătire pentru tipar. În aceste condiții se prea poate că Filip Moldoveanul s-a stins din viață pe când muncea la pregătirea pentru tipar a *Evangeliei slavo-române*, reușind să tipărească doar una dintre cele patru *Evangelii*. Întrucât nu s-a mai găsit nimeni să-i continue opera, lucrul asupra acestei din urmă tipărituri a rămas neterminată. Drept urmare ediția bilingvă aproape că nu a fost pusă în circulație și de aceea a ajuns până azi doar într-un singur exemplar, dar și acela incomplet.

Astfel, excursul asupra vieții și activității lui Filip Moldoveanul la Sibiu arată că el a fost, după cum am mai subliniat, un intelectual deosebit de pregătit și apreciat. În asemenea condiții ne punem firească întrebare, unde a fost educat și unde a studiat primul tipograf de limbă română? Întrucât

s-a admis că Filip era de obârșie moldoveană, la rândul nostru putem considera că se născuse pe la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare, unde intrase deja în tradiție ca domnul țării să aibă în serviciul său o samă de intelectuali români sau străini, pe care îi antrena în activități de cancelarie la început ca dieci, pisari, traducători, apoi ridicați în ranguri dregătorești, de logofeți, cum ar fi de exemplu: Ion Dobrul, Toma, Ioan Tăutu, sau Ioan Țamblac²⁵, genovezul Dorino Cattaneo²⁶ care uneori erau trimiși și în importante misiuni diplomatice la fel ca și Filip Moldoveanul în Transilvania. Un alt exemplu de intelectual (nu i se cunoaște numele) de la curtea lui Ștefan cel Mare, la sigur un etnic german, mai curând din partea locului, traducea din slavonă sau de pe un intermediar latin în limba germană pe la 1502 *Cronica breviter*. Putem admite, că Filip ca și alți intelectuali din acea epocă a studiat la început într-o școală de slavonie sau de latinie, care se întâlneau pe ici-colo în orașele, târgurile și mănăstirile Țării Moldovei²⁷. Poate acel „*Baptista, italus de Visentino, magister in diversis artibus*” care se stingea din viață la Suceava pe la 1512²⁸ se ocupa și de instruirea copiilor unor târgoveți cu anumită pondere în societate. Or, pe atunci se obișnuia să-și instruiască odraslele oamenii cu o bună stare materială din rândurile orașenilor și ale boierimii locale. Pe lângă aceasta, este cunoscut că unii tineri moldoveni și est-slavi își continuau studiile pe la unele universități, cum ar fi cele din Cracovia, Praga, Viena²⁹. În prezent aproape că nu se pune la îndoială faptul că asemenea personalități culturale și fondatori ai tiparului în țările lor de origine, cum

²⁴ Вознисенский А.В. Кириллические издания Евангелия XVI века. Издание Евангелия на землях Валахии и Трансильвании, в expositions.nlr.ru/ex-rare/Evangelie/evangel-valah.php, accesat 02.04.2016.

²⁵ Gorovei Ștefan S., Székely Maria Magdalena, *Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare*, Mănăstirea Putna, 2005, p. 99.

²⁶ Ibidem, p. 143-145.

²⁷ Ешану Андрей, Школа и просвещение в Молдавии (XV-нач. XV111 в.). Кишинёв, Штиинца, 1983, с.28-53.

²⁸ Diaconu G. *Contribuții la cunoașterea culturii medievale de la Suceava în veacurile XV-XVI*, în *Materiale și cercetări arheologice*, București, vol. II, 1959, p. 913-923.

²⁹ Ешану Андрей, Школа и просвещение в Молдавии (XV-нач. XV111 в.). Кишинёв, Штиинца, 1983, с.74-83, 125-129.

ar fi Francisk Skorina sau Ivan Feodorov ar fi studiat în una din universitățile mai sus arătate. Ivan Feodorov, de exemplu, primul tipograf rus și ucrainean este identificat cu Ivan Moscvitin înscris în listele studenților universității din Cracovia³⁰. Nu-i exclus că și Filip și-a luat cel de-al doilea nume „Moldavanin” în mediul universitar cracovian, pentru a i se distinge obârșia, unde și-a aprofundat cunoștințele de teologie și de limbă latină și de tipograf, căci tiparul pătrunsesese masiv în ultimele decenii ale sec. al XV-lea - început de sec. al XVI-lea mai ales în mediul cracovian. Tot în acest mediu, pe la 1491-1493 au fost tipărite primele patru incunabule slave în tipografia lui Schweipolt Fiol³¹, pe care le văzuseră, probabil și tinerii din țările ortodoxe care

studiau acolo, inclusiv cei din Moldova.

În cele ce urmează ne-am propus să continuăm munca de sistematizare a informației privitoare la cele trei tipărituri ale lui Filip Moldoveanul, punând la temelie cataloagele și literatura de specialitate din știința europeană.

În urma investigațiilor noastre am constatat că acestea s-au păstrat într-un număr deosebit de limitat, după cum urmează:

КАТЕХИЗИС (*Catehizis*, 1544) - ediție cunoscută doar după surse documentare.

ЧЕТВОРОБЛ[А]ГОВѢСТІЕ (*Evangeliiar slav*, 1546) - sunt cunoscute cert 3 exemplare:

Evangeliiarul slavon (1546)

³⁰ Eșanu Andrei. *Tipăriturile lui Ivan Feodorov în Țările Române*, în Idem, *Cultural universe in Moldavia (XV-XIX)*. *Studies / Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX)*. Studii, Chișinău, Lexon-Prim, 2013, p. 22.

³¹ Nemirovskij Evgenij L. *Gesamtkatalog Der Frühdrucke In Kyrillischer Schrift*, Band I, Inkunabeln, Baden-Baden 1996, s.73-166.

Primul exemplar - se păstrează la Biblioteca Națională a Rusiei din Sankt Petersburg (fosta Saltâcov-Ședrin) la cota I.1.5³², cunoscut din a doua jumătate a sec. XIX-lea de bibliografii ruși și din primele decenii ale sec. al XX-lea de cercetătorii români. În 2009 am avut și noi ocazia să examinăm *de-visu* acest exemplar (descrierea bibliografică vezi mai jos). Aici vom arăta doar că însemnarea marginală trebuie datată cu domnia lui Ștefăniță Lupu (1659-1661) și nu cu cea a lui Gheorghe Ștefan (1653-1658).

Al doilea exemplar - cunoscut încă din 1883³³. Conform informației pusă la dispoziție de specialiștii ucraineni astăzi se păstrează la Biblioteca Episcopiei din Ujgorod (cota de păstrare nu ne este cunoscută). Un timp, în perioada postbelică, exemplarul s-a păstrat la Biblioteca Științifică a Universității Naționale din Ujgorod, la cota 69-Д³⁴ (descrierea bibliografică vezi mai jos.)

Al treilea exemplar - se păstrează la Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Belgrad (Serbia), la cota Гр.280³⁵.

Conform informației incluse în *Bibliografia românească veche* volumul IV (București, 1944) s-a considerat un timp

că ar fi existat un al **patrulea exemplar** al *Evangheliarului* din 1546 și că s-ar fi păstrat la data publicării volumului IV al *Bibliografiei românești vechi* în Muzeul Național din Budapesta. Unii istorici români au considerat că exemplarul în cauză provenea din Biblioteca Episcopală din Ujgorod, iar alții - că ar provine din colecția bibliologului român de origine bănățeană, dr. Iuliu Todorescu (Teodorescu) stabilit la Budapesta, care a dăruit bogata sa colecție de carte Bibliotecii Muzeului Național Maghiar din Budapesta³⁶. Examinând cataloagele electronice de tipărituri vechi ale Bibliotecii Naționale din Budapesta, Catalogul *Régi Magyarországi nyomtatványok 1473-1600*³⁷, precum și cel al colecției de ediții valoroase ale lui Iuliu Todorescu nu am constatat un asemenea exemplar în colecțiile de carte veche din Ungaria.

ЧЕТВЕРОВАНГЕЛИЕ (Evangheliar slavo-român, 1551-1553) - un exemplar incomplet (117 file), care se păstrează la Biblioteca Națională a Rusiei din Sankt Petersburg (fosta Saltâcov-Ședrin) la cota I.3.9³⁸, cunoscut din a doua jumătate a sec. al XIX-lea de bibliografii ruși și din primele decenii ale sec. al XX-lea de cercetătorii români.

³² Немировский Е.Л., Книги кирилловской печати 1491-1550. Каталог, Москва, 2009, с. 241.

³³ Каратаев И.П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Том первый. С 1491 по 1652 г.г., Спб., 1883, с. 82-83, №. 28. Петров А. Старопечатные церковные книги в Мукачево и Ужгороде, в Журнал Министерства Народного Просвещения, Спб., часть ССLXXV, 1891, май, с. 210-211.

³⁴ Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. [Государственный Университет, библиотека], Ужгород, 1961, с. 54. Немировский Е.Л., Книги кирилловской печати 1491-1550. Каталог, Москва, 2009, с. 241.

³⁵ Немировский Е.Л., Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта 1491-2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы, том I (1491-1550), Москва, 2009, с. 518, nr. 73.

³⁶ Iuliu Todorescu - un bibliofil român din Budapesta, în *Almanah. Publicație a Societății culturale a românilor din Budapesta*, Red. Ana Borbély, Budapesta, 1995, p. 54-58. Molin Virgil, *Mențiuni bibliografice - încă două exemplare din Liturghierul de la 1508 și un exemplar din Evangheliarul macarian (1512)*, în *Biserica Ortodoxă Română*, LXXVII, 1959, nr. 2, p. 231-237. Dudaș Florian, *Vechi cărți românești călătoare*, București, 1987, p. 138). În Catalogul acestei colecții întocmit și publicat în 1922 (Dr. Todoreszku Gyulia és neje Horváth Aranka. *Régi magyar könyvtára*. Össz. Akantisz Viktor, Budapesta, 1922, p. 90. Aducem mulțumiri și pe această cale Măriei Berényi care ne-a ajutat să găsim Catalogul în cauză, în care nu se atestă un asemenea exemplar.

³⁷ Conform Catalogului *Régi Magyarországi nyomtatványok 1473-1600*, Budapesta, 1971, Biblioteca Națională a Ungariei posedă doar fotocopii după exemplarul de la Sankt Petersburg și altul de la Ujgorod.

³⁸ Каратаев И.П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Спб., 1883, с. 205. Demény Lajos. *Evangheliarul slavo-român de la Sibiu - prima tipăritură în limba română cunoscută până azi*, în *Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, 1551-1553*, București, 1971, p.23.

Evangheliar slavo-român, 1551-1553. Filele 23v-24

În 2009 examinându-l *de-visu* venim cu o nouă lectură a însemnării marginale de la fila 23-24 și *un fragment* din alt exemplar (filele 36-37) care se păstrează la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia³⁹.

Astfel Filip Moldoveanul, intelectual de obârșie moldoveană s-a înscris în istoria românilor ca un bun cancelarist și diplomat la Sibiu, dar mai ales ca **tipograf al primelor cărți în limba română**. Au urmat alte activități și evenimente în afirmarea limbii române în cultura scrisă, între care tipăriturile diaconului Coresi (anii 60-70 ai sec. al XVI-lea)⁴⁰; traducerea din slavonă în limba română a *Pravilei* de către ritorului Silvan Lucaci în 1551; tălmăcirea în limba română a *Scării* de Ioan Sinaitul (1618) și tipărirea la Iași a *Cărții românești*

de învățătură (1643), ambele lucrări întocmite de Varlaam, Mitropolitul Moldovei; tipărirea în limba română a *Evangheliei* la Bălgrad (Alba Iulia) în 1648 ș.a. În paralel, atât în Moldova, cât și în Țara Românească încă din ultimele decenii ale sec. al XVI-lea sunt întocmite tot mai frecvent direct în limba română cu aceleași caractere chirilice folosite de Neacșu în 1521 tot mai multe documente particulare dar și în cancelariile domnești, încât în prima jumătate a sec. al XVII-lea fenomenul capătă amploare. Au urmat tipăriturile Mitropolitului Dosoftei în Moldova⁴¹ și cele ale Mitropolitului Antim Ivireanul⁴² și ale Episcopului de Buzău Mitrofan⁴³ în Țara Românească. Astfel, trecerea la limba română s-a generalizat, fenomenul căpătând un caracter ireversibil.

³⁹ Mârza Eva, Drechiciu Doina, *Cartea românească veche în județul Alba, secolele XVI-XVII. Catalog*, Alba Iulia, 1989, p. 57, nr. I.

⁴⁰ *Diaconul Coresi ctitor de limbă română, misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc*, Arhiepiscopia Târgoviștei, 2017, 368 p.

⁴¹ Fuștei Nicolae. *Opera Mitropolitului Dosoftei în contextul culturii spirituale sud-est și est europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea)*, Chișinău, 2008, 296 p.

⁴² *Antim Ivireanul. Opera tipografică*. Alcătuitori: arhim. Policarp Chițulescu (coord.), Doru Bădără, Ion Marian Croitoru, București, Institutul Cultural Român, 2016, 220 p.

⁴³ Eșanu Andrei, Eșanu Valentina. *Episcopul Mitrofan – tipograf și cărturar*, în *Cugetul*, 2006, nr. 4, p. 31-34.